

RELATO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SEMANA CULTURAL NA FORMAÇÃO DO ALUNO COMO CIDADÃO E SEU AMADURECIMENTO SOCIAL.

Klever Cavalcante da Silva¹

Resumo: Trata-se de um relato da experiência vivida durante o período de estágio em uma escola particular do município de Fortaleza, abordando alunos de turmas do primeiro e segundo ano do ensino médio, em 2025 até as provas finais do ano letivo, com períodos de observação de aulas ministradas pela professora supervisora em aula e seguidas por regências feitas pelo estagiário, com maior foco no período do ano letivo onde se realiza a semana cultural da escola, citando a importância e os objetivos com que a escola trata esse evento além de retratar a visível eficácia que essa prática tem na formação dos alunos da escola com base no conceitos com que a escola aborda seus principais valores educacionais, englobando uma metodologia baseada em conceitos de Paulo Freire que busca uma formação crítica e cultural, através do uso de temáticas com contextos socioculturais, que promovem a reflexão dos seus alunos.

Palavras-chave: Estágio. Licenciatura. Formação. Interdisciplinaridade. Educação.

1. INTRODUÇÃO

A experiência que deu origem a esse relato ocorreu durante os últimos meses do ano letivo de 2025 em uma escola particular do bairro da Serrinha na cidade de Fortaleza, a escola foi fundada em 1984 e atua sob valores inspirados nos conceitos de Paulo Freire, buscando desenvolver o pensamento crítico do seu aluno e seu desenvolvimento como membro da sociedade.

Essa escola engloba turmas que vão desde o ensino infantil até a conclusão do ensino médio, com a estruturação dos anos de ensino da escola costumeiramente sendo através de uma separação de duas turmas para cada ano letivo, a estrutura da escola é dividida em duas instalações, onde o espaço destinado aos alunos do ensino fundamental e do ensino médio possui áreas voltadas para a prática esportiva e de recreação dos alunos (FIGURA 1).

¹ Titulação, vinculação institucional, endereço para correspondência (e-mail).

Figura 1 – Espaço esportivo da escola.

Fonte: Acervo do colégio (2025)

Outras estruturas que a escola dispõe aos seus alunos incluem espaços voltados para estudo sem perturbações externas (Figura 2) e acesso a livros de diversas temáticas do acervo escolar (Figura 3) e áreas reservadas a uso acompanhado de profissionais empregados da escola como atendimento psicológico e alimentação.

Figura 2 - Espaço reservado para estudo isolado dos alunos

Fonte: Acervo do colégio (2025)

Figura 3 - Espaço reservado para leitura e empréstimo de livros do acervo escolar

Fonte: Acervo do colégio (2025)

As turmas contempladas durante o período de estágio foram as turmas A e B do 1º ano do ensino médio e a turma A do 2º ano do ensino médio, ambas as turmas do primeiro ano eram compostas por cerca de 30-35 alunos enquanto a turma do segundo ano possuía cerca de 42 alunos, com uma adesão de pelo menos 80% dos alunos presentes em aula regularmente.

Entre as três turmas envolvidas nesse processo, consegui fazer alguns paralelos entre a forma com que as aulas eram conduzidas pelo professor responsável, entre as turmas do primeiro ano, a turma A tinha um comportamento mais ameno e tranquilo, com poucas interrupções enquanto a turma B e a turma do segundo ano apresentaram mais momentos de dificuldade durante as aulas. O maior desafio foi na turma do primeiro ano, pois devido a ter um número menor de alunos, a escola colocou essa turma numa sala de menor espaço comparativamente a turma do 2º A que por ter uma sala de aula de maior espaço, as conversas paralelas eram menos concentradas e portanto, menos impactantes no decorrer da aula.

O evento escolar que me motivou a desenvolver esse trabalho foi o período anual em que a escola que o estágio foi praticado efetua uma semana cultural com as turmas do ensino fundamental 2 e do ensino médio, onde os alunos durante uma semana, efetuam trabalhos e participam de atividades voltadas para um certo tema escolhido pelos gestores da escola, esse tema geralmente busca trazer uma temática social e crítica, a fim de desenvolver os valores que a escola se baseia como sua base de ensino, como perceptível pelo seu lema “Onde se educa para a vida”.

A semana cultural do ano letivo de 2025 teve como tema geral “Vozes do Ceará” onde foram divididos diversos subtemas que buscavam atingir o objetivo de trabalhar o conhecimento dos alunos acerca das suas raízes regionais, uma estratégia pedagógica que

reforça a relação entre escola e o contexto cultural humano que sempre está presente no processo educacional, como afirma Moreira (2003).

Outro objetivo pedagógico desse evento é buscar a aplicação da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no processo de ensino, conceitos que como citados por Pires (1998) são ferramentas de importante uso no processo de ensino no que tange possibilitar e facilitar um maior aprofundamento do aluno acerca do seu processo de aprendizagem escolar.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Observação

Durante o período de observação do estágio, começou o processo de organização dos alunos sobre a questão dos grupos formados para as atividades de apresentação do seminário em grupo. Os alunos entre si começaram a se organizar sem necessidade de que a professora interviesse para alocar alunos para que os grupos se completassem, além disso outro grande exemplo da autonomia e organização das turmas foram que grupos compostos por alunos de turmas diferentes, Porém do mesmo ano de ensino foram formados, algo que foi permitido pela professora devido a forma com que o processo foi feito, mostrando a capacidade de trabalho em equipe que os alunos já haviam desenvolvido.

Além dos grupos de seminários, os alunos precisavam se preparar para as outras atividades que iriam ocorrer durante a semana, como apresentações artísticas e criações artesanais acerca da temática atribuída a cada turma, os alunos do segundo ano demonstraram uma capacidade ainda maior de organização e trabalho em equipe ao designar uma tabela visível na própria sala de aula que atribuíam funções e responsabilidades para facilitar todas essas atividades, essas funções englobam de alunos responsáveis pelo figurino e coreografia das apresentações até alunos responsáveis por organizar o fundo financeiro necessário para acatar com as necessidades da turma.

A temática geral “Vozes do Ceará” causou uma dificuldade dos alunos sobre como atribuir os subtemas disponíveis para as disciplinas participantes, isso demonstrou que muito dos alunos ainda tinha uma visão limitada de como cada disciplina que eles estudavam a anos poderia ser tratada, como a questão da matemática e as formas com que os grupos poderiam abordar essa matéria em contextos além das equações feitas no quadro da sala de aula, apesar dessa dificuldade dos alunos, a professora conseguiu em conjunto com o resto das turmas discutir essa questão e desenvolver nos alunos uma visão mais abrangente daquilo que eles estudavam a anos mas raramente se questionam da função e aplicabilidade desse conteúdo na sociedade.

Com os grupos já formados em seguida foi o processo de alocar cada grupo a uma temática diferente para os seminários, essa foi a etapa mais complicada pois a professora teve que conversar com os grupos que estavam competindo por temas entre si, tendo isso ocorrido, a professora reuniu durante um período de uma das aulas um aluno de cada grupo que atuaria como o seu representante a fim de que todos esses indivíduos conversassem entre si e consigam chegar a uma decisão. Isso poderia satisfazer todos os grupos a medida do possível, com a supervisora agindo como mediadora, esses alunos conseguiram chegar a uma conclusão de maneira tranquila e todos os grupos foram alocados a temas que os deixassem confortáveis.

2.2 Regência

O início do período de regências se deu com um período onde as aulas eram sugeridas como voltadas para a preparação dos grupos para a semana cultural, no período dessas aulas os alunos tinham mais liberdade para se locomover no ambiente da escola a fim de se reunir com seus companheiros de grupo em salas como biblioteca ou espaços voltados para confecção de artesanato a fim de desenvolver seus trabalhos e a responsabilidade do professor em sala de aula ficou de supervisionar essas atividades dos alunos. Dessa maneira, a escola e seus diretores presentes não ficaram sobrecarregados em monitorar os alunos que se mobilizaram pela escola além dos alunos que com permissão da coordenação da escola, poderiam sair do prédio da instituição a fim de visitar locais como gráficas próximas a escola para confecção de produtos para as atividades desse evento.

Nesses dias de aulas voltadas para organização da semana cultural foi perceptível ver como os alunos já tinham desenvolvido em si uma capacidade de trabalhar de maneira organizada em grupos, mesmo aqueles que durante o período de observação apresentavam problemas para participar das aulas seja por comportamento ou por aparente falta de interesse, acentuando a capacidade desse evento de estimular o interesse do aluno por participar das atividades da escola.

O interesse dos alunos em participar da semana cultural muito se deve a como a direção da escola estruturou o evento, tanto utilizando do mesmo como ferramenta para designar a nota dos alunos em diversas disciplinas, criando situações onde alguns alunos se dedicavam em um trabalho voltado para tal disciplina. Pois com uma boa avaliação ele poderia receber uma excelente nota em outra disciplina que esses alunos possuem maior dificuldade acadêmica.

Outro fator relevante para a alta adesão dos alunos na participação da semana cultural foi o fator competitivo que acompanhava o evento, mesmo sem o incentivo direto por parte da escola, devido a premiação feita uma semana após o evento onde a escola declararia um dos anos letivos como o vencedor da semana cultural, muitos alunos apresentavam uma grande vontade de realizar as atividades propostas da melhor maneira possível, o que ocasionou em um grande evento que a escola considerou um sucesso na sua execução, cumprindo os objetivos educacionais propostos no que tange desenvolver essa capacidade de funcionar em um contexto mais social entre os alunos, estimular sua capacidade criativa e crítica, e por fim formar uma base cultural intelectualmente nos seus alunos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A semana cultural da escola foi criada como uma ferramenta para fomentar os valores e conceitos básicos de ensino que serviram para a definir visão educacional que originou a criação da instituição e serve como objetivo principal, a questão do desenvolvimento do pensamento crítico e a formação do embasamento cultural do indivíduo são duas linha de pensamento que esse evento busca e consegue alcançar, formando assim uma trindade em conjunto com o desenvolvimento social causado pelas atividades exercidas no período.

A forma com que a quebra do padrão de vivência que os alunos vivem no resto do ano letivo causa um estímulo na participação dos mesmos em atividades acadêmicas demonstra a importância da diversificação do ensino e de diversas variáveis que podem ser contempladas no processo de formação educacional do jovem, apresentar temáticas locais a fim de aproximar o indivíduo de suas raízes não apenas históricas mas o próprio local onde o mesmo vive, usando não apenas localidade da escola que o aluno frequenta mas também estabelecimentos e toda a vivência próxima do ambiente escolar que esse

aluno está acostumado acaba sendo um grande reforço na sua formação não apenas como estudante mas também como cidadão.

REFERÊNCIAS

MOREIRA, A. F. B.; CANDAU, V. M.. Educação escolar e cultura(s): construindo caminhos. **Revista Brasileira de Educação**, n. 23, p. 156–168, maio 2003.

PIRES, M. F. DE C.. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no ensino. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 2, n. 2, p. 173–182, fev. 1998.